

XÃ HỘI

Nỗ lực cao, quyết tâm lớn tạo đột phá trong hợp tác Việt Nam - Lào

Thứ sáu, 10/1/2025 14:13 (GMT+7)

Sáng 10/1, tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng chào đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới thăm Lào; nhấn mạnh chuyến thăm đánh dấu mốc quan trọng của Ủy ban liên Chính phủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, coi đây là tài sản vô giá, có tầm quan trọng chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cảm ơn và chuyển lời thăm hỏi ấm áp, thân tình tới Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith nhiệt liệt chúc mừng và chia sẻ niềm vui với người dân Việt Nam khi đội tuyển bóng đá Việt Nam đã giành chức vô địch tại giải AFF vừa qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động và vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith - người đồng chí, người bạn gắn bó thân thiết của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam; trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thắng lợi của Lào năm 2024. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thắng lợi của Lào năm 2024 và tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith đứng đầu, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ tiếp tục gặp hái nhiều thành công to lớn hơn nữa trong việc thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào những kết quả nổi bật trong trao đổi với Thủ tướng Sonexay Siphandone và Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào cũng như Hội nghị Hợp tác và Đầu tư Việt Nam-Lào 2025; nhấn mạnh hai bên đã rà soát hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực kể từ sau Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ hai nước đến nay, giải quyết dứt điểm được nhiều vấn đề tồn đọng và đề ra phương hướng hợp tác song phương trong năm 2025.

Hai bên vui mừng khi quan hệ song phương tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất trên tất cả các lĩnh vực, tập trung có trọng tâm, trọng điểm;

hợp tác chính trị ngày càng tin cậy, gắn bó, đặc biệt là việc duy trì thường xuyên các trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp; hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng của quan hệ song phương; hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục phát triển mạnh khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương ước đạt 2,2 tỷ USD, vượt mốc 2 tỷ USD hai bên đã đề ra, phấn đấu nâng kim ngạch hai nước lên tới 5 tỷ USD trong thời gian tới; tiếp tục cùng hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả; hợp tác văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương tiếp tục phát triển mạnh mẽ... Hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao, nhất là nhân dịp các sự kiện lớn của hai nước, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó và quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao, nhất là nhân dịp các sự kiện lớn của hai nước, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó và quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Hoan nghênh kết quả Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đánh giá cao chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị Việt Nam, đặc biệt là của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong triển khai các Thỏa thuận, Kế hoạch hợp tác cấp cao với điểm nhấn là giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc của nhiều dự án.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith hoàn toàn nhất trí và đánh giá cao Chính phủ hai nước, các ban, ngành, địa phương nỗ lực cao, quyết tâm lớn thúc đẩy hợp tác hai nước theo hướng đột phá, có trọng tâm, trọng điểm; đề nghị các cơ quan ban, ngành của hai nước tập trung cao độ, triển khai tích cực các kết quả mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất; đồng thời, đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa kết nối hai nền kinh tế Lào - Việt Nam, nhất là kết nối tài chính, hạ tầng, giao thông, năng lượng, viễn thông, du lịch...

Cuối buổi hội kiến, hai Nhà Lãnh đạo đã dành cho nhau những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp năm mới 2025 và Tết Ất Tỵ của Việt Nam sắp tới.

Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá

Cuốn sách *Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá* của Thủ tướng, Phó Giáo sư Phạm Minh Chính và Vương Quân Hoàng, khái quát bức tranh toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam từ khi giành được độc lập tới cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Qua đó, giúp bạn đọc hiểu tường tận về một giai đoạn thăng trầm và đột phá của kinh tế nước nhà. Cuốn sách là kết quả của sự đầu tư nghiêm túc với lượng thông tin phong phú, được sưu tầm, tuyển chọn và tính toán từ nhiều nguồn trong nước và nước ngoài trong khoảng thời gian dài.

Bài liên quan

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Phạm Minh Chính & Vương Quân Hoàng. (2009). *Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và đột phá*. Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật. <https://www.nxbctqg.org.vn/-kinh-te-viet-nam-thang-tram-va-dot-pha.html>